

Fachliteratur lesen

Nach der Literaturrecherche folgt das Lesen der gefundenen Literatur. Prüfe zunächst, ob die gefundene Literatur als Quelle für eine wissenschaftliche Arbeit verwendet werden kann (vgl. Checkliste Bewertung von Informationsquellen). Um effektiv und zielgerichtet zu Lesen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. THEMENORIENTIERT LESEN

Das Lesen sollte auf deine Fragestellung und auf dein Thema ausgerichtet sein. Konzentriere dich auf das Wesentliche und behalte immer deine Fragestellung im Hinterkopf. Kleine Exkurse sind möglich und erwünscht, jedoch solltest du dich beim Lesen nie zu weit von deinem Thema entfernen.

2. PRIORITÄTEN SETZEN

Bringe die Texte, die du lesen möchtest in eine sinnvolle Reihenfolge. Entscheide, welche Texte wichtig und welche weniger wichtig sind. Dabei kannst du dich an Titel, Untertitel und wenn vorhanden der Zusammenfassung (Abstract) des Textes orientieren. Fange mit dem Wichtigsten an.

3. ÜBERFLIEGEN UND ORIENTIEREN

Verschaffe dir zunächst einen Überblick über den Text. Wie ist der Text gegliedert? Gibt es Zwischenüberschriften? Enthält der Text Grafiken oder Abbildungen? Überfliege den Text grob. Lese Abstract, Einleitung und Schluss des Textes durch.

4. VORÜBERLEGUNGEN

Formuliere Fragen an den Text. Dazu kannst du „W-Fragen“ (Wer? Wie? Was? Warum? Wann? Wozu? etc.) verwenden.

- Was weißt du zu dem Thema? Mach dir einige Notizen.
- Welche Vermutungen hast du über den Text?
- Kennst du den Autor?
- Was sagt dir die Überschrift?
- Aus welchem Buch/welcher Zeitschrift stammt dieser Text? Ist er Teil eines Sammelbandes?
- Was möchtest du mit Hilfe des Textes erfahren?

5. WÄHREND DES LESENS

- Markiere wichtige Begriffe und Textstellen – aber bitte nicht zu viele!
- Markiere die Stellen, die du nicht verstanden hast und versuche diese zu klären
 - Durch den Kontext: Was könnte dieser Satz bedeuten?
 - Durch Nachschlagen: Konsultiere ein (Fach-)Wörterbuch
 - Durch Nachfragen
- Gliedere den Text in sinnvolle Abschnitte und notiere Schlüsselbegriffe am Rand, die den Abschnitt zusammenfassen.

- Beantworte die zuvor gestellten Fragen. Bei Bedarf ergänze weitere Fragen, die sich aus dem Lesen ergeben.
- Schreibe wichtige Stichpunkte auf, z.B. als MindMap
- Kannst du die Aussage des Textes in einer Grafik oder Übersicht darstellen?
- Mach dir eigene Gedanken zum Thema!

6. NACH DEM LESEN

Fasse den Text mündlich oder schriftlich zusammen. Erstelle eine Übersicht, ein Modell oder eine Grafik, die den Inhalt des Textes darstellt. Überprüfe, ob deine Vermutungen vom Anfang zutreffen und ob deine zuvor gestellten Fragen beantwortet werden. Überlege, an welcher Stelle deiner Arbeit das Gelesene verwendbar ist. Vergleiche die Informationen aus dem Text auch mit bereits bekannten Informationen. Trifft der Inhalt zu oder widerspricht er bereits bekannten Texten?

Quellen: Lesemethode PQ4R; Handout der TU Darmstadt Schreibcenter (2015): Lesetechniken.